

В.П. Синчак

Д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, м. Хмельницький, Україна

ПОДАТКОВІ ОБМЕЖЕННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ КЛАСИФІКАЦІЙНОЇ ОЗНАКИ «ЗА УМОВАМИ ТА ОБСТАВИНАМИ» НА ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

Поряд із тривалим періодом дії воєнного стану в нашій країні та необхідністю забезпечення її обороноздатності та соціально-економічної діяльності, не зменшується актуальність державної підтримки суб'єктів малого підприємництва через інструменти податкової політики. Ідеться про ті заходи, що здійснювалися органами законодавчої та виконавчої влади у напрямку пом'якшення податкового законодавства відразу після широкомасштабного, неспровокованого воєнного вторгнення російської федерації на територію України. Тож вчасне прийняття рішень на рівні держави сприяло зняттю податкових рестрикцій і створенню поліпшених умов для здійснення господарської та фінансової діяльності суб'єктами господарювання на підконтрольних нашій країні територіях. Серед згаданих заходів у податковій політиці, слід назвати зміни, які внесені до спрощеної системи оподаткування та стосуються скасування або пом'якшення для платників єдиного податку (ЄП) на період воєнного стану окремих податкових обмежень, наведених у пункті 291.5 статі 291 ПК України [1] та віднесені нами до класифікаційної ознаки «За умовами та обставинами» використання [2]. Однак, з огляду на їх застосування в умовах воєнного стану, виникає необхідність в їх додатковому вивченні. Адже у цій групі перелічені податкові обмеження, які можуть застосовуватися і у післявоєнний період. Вказаний нами підхід окреслює постановку досліджуваної проблеми, потребує додаткового обґрунтування доцільності використання окремих податкових обмежень у післявоєнний період та визначає мету цієї публікації.

Відразу зауважимо, що для умов воєнного стану перелік змінених податкових обмежень (порівняно із пунктом 291.5 статі 291 ПК України), наведений в абзацах 2-6 підпункту 9.3 пункту 9 підрозділу 8 перехідних положень ПК України [1]. Однак у зміненому переліку не наведено податкових обмежень, що вказані у підпунктах 291.5.5 і 291.5.8 пункту 291.5 статі 291 ПК України (табл. 1). Відтак в умовах воєнного стану відбулося кількісне зменшення податкових обмежень в класифікаційній ознаці «За умовами та обставинами», як і в цілому у спрощеній системі оподаткування.

Таблиця 1. Податкові обмеження класифікаційної ознаки «За умовами та обставинами» для платників ЄП третьої групи

У довоєнний період		В умовах воєнного стану
Підстава	Зміст податкових обмежень	За використання особливостей оподаткування
підпункт 291.5.5 п. 291.5 ст. 291 ПК України	суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;	не передбачено
підпункт 291.5.8 п. 291.5 ст. 291 ПК України	платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).	не передбачено

Примітка. Узагальнено за даними [1].

З огляду на зміст вказаних у підпунктах 291.5.5 і 291.5.8 податкових обмежень (див. табл. 1), зауважимо, що у першому випадку вони пом'якшують вплив на суб'єктів господарювання, а відтак необхідні для використання в умовах воєнного стану. Стосовно підпункту 291.5.8, то, на нашу думку, його доцільно розповсюдити і на післявоєнний період. Для цього наведемо декілька аргументів.

По-перше, спрощена система оподаткування є достатньо практичною в її обранні. Причому, зважаючи на її стабільність у застосуванні, поряд із цим вона має властивість гнучкості, а тому її суб'єкти, зокрема малого підприємництва, можуть швидко реагувати на зміни в податковому просторі. Про практичність і усталеність останньої свідчать і показники обліку платників єдиного податку третьої групи (табл. 2), зокрема у Хмельницькій області, за даними якої здійснювався наш аналіз. Адже навіть в умовах воєнного стану їх чисельна структура суттєво не змінювалася.

Означене добре простежується за даними обліку платників ЄП третьої групи, віднесених до фізичних осіб підприємців (ФОП). Їх чисельна структура в умовах воєнного стану знаходилася у межах 0,37 % і 0,34 % (станом на 01.01.2022 р. та 01.10.2022р. відповідно).

І хоча на 1 січня 2023 року частка ФОПів у структурі чисельності всіх платників єдиного податку третьої групи зазнавала змін у бік зменшення до 0,27 %, проте таке відхилення несуттєве (0,1 відсоткових пунктів). Натомість станом на 1 квітня 2023 року така частка у структурі чисельності стала повертатися до звичної величини і на вказану дату вже становила 0,28 відсотків.

Таблиця 2. Структура платників ЄП третьої групи у Хмельницькій області в умовах воєнного стану (%)

Показники	Дані станом на перше число відповідного місяця та року					
	01.01.2022	01.04.2022	01.07.2022	01.10.2022	01.01.2023	01.04.2023
Зареєстровано всього платників єдиного податку III групи, у т. ч.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- фізичних осіб - підприємців	0,37	0,34	0,30	0,34	0,27	0,28
- юридичних осіб	99,63	99,66	99,70	99,66	99,73	99,72

Примітка. Розраховано за даними Реєстру платників єдиного податку по Хмельницькій області.

Отже, такі незначні відхилення у структурі чисельності фізичних осіб підприємців – платників ЄП третьої групи підтверджують наш висновок про зручність і усталеність в одній із підсистем податкової системи держави.

По-друге, традиційно найбільшу частку у структурі платників єдиного податку третьої групи (див. табл. 2) займають юридичні особи (99,63 % та 99,73 % станом на 1 січня 2022 року та 1 січня 2023 року відповідно). Відсоткові відхилення, що відбулися у структурі збільшення кількості зареєстрованих юридичних осіб, слід розглядати як позитивне явище. Адже такі коливання якраз і відображають ті пом'якшувальні заходи, що відбувалися в податковій політиці у період уведення та дії воєнного стану.

До зазначених змін відносимо і введення для платників єдиного податку третьої групи зниженої ставки 2 %, що також вплинуло на їх податкову поведінку, а відтак і структуру при виборі додаткового варіанта альтернативності (табл. 3). Нагадаємо, що до внесення змін у ПК України зазначена група платників ЄП могла на альтернативній основі обирати лише дві податкові ставки: 3 % і 5 % зі сплатою єдиного податку і ПДВ або лише ЄП відповідно [3].

Отже введення зниженої ставки 2 % для платників ЄП третьої групи, також підтвердило закономірність щодо надання переваги юридичними особами введеної додатковій альтернативності. Так, якщо станом на 1 квітня 2022 року частка юридичних осіб у структурі платників ЄП 3-ї групи, які обрали ставку 2 %, складала 18,02 %, то на таку ж дату 2023 року вона вже становила 27,24 відсотка (див. табл. 3). Величина цієї частки на зазначені дати не змінилася і у структурі зареєстрованих юридичних осіб – платників ЄП III групи, що цілком закономірно, зважаючи на динаміку обрання зниженої податкової ставки 2% такими суб'єктами господарювання.

Таблиця 3. Структура у виборі зниженої ставки платниками єдиного податку третьої групи у Хмельницькій області в умовах воєнного стану (%)

Показники	Дані станом на перше число відповідного місяця та року					
	01.01.2022	01.04.2022	01.07.2022	01.10.2022	01.01.2023	01.04.2023
Всього платників ЄП III групи, які обрали ставку 2 %, у т. ч.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- фізичних осіб - підприємців	0,00	0,02	0,02	0,04	0,00	0,00
їх частка у всіх зареєстрованих платниках ЄП III групи	0,00	0,02	0,02	0,04	0,00	0,00
їх частка у зареєстрованих ФОПях-платниках ЄП III групи	0,00	5,88	5,88	10,53	0,00	0,00
- юридичних осіб	0,00	18,02	23,51	25,15	26,53	27,24
їх частка у всіх зареєстрованих платниках ЄП III групи	0,00	17,96	23,44	25,08	26,46	27,16
їх частка у зареєстрованих юридичних особах - платниках ЄП III групи	0,00	18,02	23,52	25,17	26,53	27,24

Примітка. Розраховано за даними Реєстру платників єдиного податку по Хмельницькій області.

Натомість для ФОП – платників єдиного податку третьої групи знижена податкова ставка 2 % не вирізняється такою привабливістю, що характерна для юридичних осіб. Як наведено в табл. 3, у структурі платників ЄП III групи, які обрали ставку 2 %, частка фізичних осіб підприємців є незначною і знаходиться у межах 0,02 % (станом на 01.04. і 01.07.22р.) і 0,04 % (станом на 01.10.22р.). Такою ж за величиною є ця частка на вказані дати і відносно всіх зареєстрованих платників ЄП III групи. Та й у структурі зареєстрованих фізичних осіб підприємців – платників ЄП третьої групи, частка ФОПів, які обрали ставку 2 %, на зазначені дати складає лише 5,88 % і 10,53 відсотка. Причому на початок 2023 року і станом на 01.04.23р. знижену податкову ставку 2 % фізичні особи підприємці не обирали (див. табл. 3).

Таким чином, останнє потребує усвідомлення та перегляду застарілих підходів до встановлення податкових обмежень класифікаційної ознаки «За

умовами та обставинами» для платників єдиного податку третьої групи, зокрема стосовно застосування підпункту 291.5.8 пункту 291.5 статті 291 ПК України (див. табл. 1), зважаючи на проведений аналіз та встановлену поведінку юридичних осіб – платників єдиного податку. Адже у відбудовчий післявоєнний період, переміщення бізнесу на звільнені території тощо цей сектор економіки і надалі потребуватиме державної підтримки. Тому боргове питання не повинно в цей час перешкоджати діяльності суб'єктам малого підприємництва. Тут маємо на увазі платників податків, які здійснюватимуть перехід із загальної на спрощену систему оподаткування та «на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку» матимуть податковий борг. Причому обрання спрощеної системи оподаткування дозволяє зменшити податкове навантаження та завдяки цьому сплачувати податкові борги, що виникли в минулих періодах. Тому за наявності такої заборгованості суб'єкту малого підприємництва доцільно не забороняти перехід на спрощену систему оподаткування, а навпаки, давати можливість її обирати з розстрочкою або відстрочкою сплати податкових боргів. Усе це лише збільшуватиме державну підтримку малого і середнього бізнесу у післявоєнний період і посилюватиме гнучкість у податковій політиці стосовно платників єдиного податку третьої групи, сформованої із юридичних осіб і фізичних осіб підприємців, як суб'єктів господарювання.

Список використаної літератури

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI (із змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?find=1&text=%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9#w1_2
2. Синчак В. П. Податкові обмеження у спрощеній системі оподаткування як інструменти податкового регулювання розвитку малого підприємництва. *Університетські наукові записки*. 2015. №1 (53). С. 408-425.
3. Синчак В. П. Зняття податкових обмежень для платників єдиного податку третьої групи в умовах воєнного стану як чинник підприємницької активності. *Облік і фінанси*. 2023. №1 (99). С. 97 – 107.

